

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ АСБЕСТОЗЕ.

Эргашев Далер Ботирович ergashevdaler01@icloud.com

Ассистент-стажёр кафедры патологической анатомии с курсом секционной биопсии Самаркандского Государственного Медицинского Университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Тимура 18, Тел: +998662330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Мустафакулов Азиз Аминович

студент 317 группы лечебного факультета Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18261669>

АННОТАЦИЯ. Асбестоз остаётся одной из ведущих форм профессиональных интерстициальных заболеваний лёгких, особенно в регионах с развитой добычей и переработкой асбеста. По данным эпидемиологических исследований, до 10–15 % работников асбестовой промышленности при длительном стаже (>10–15 лет) развивают клинико-морфологические признаки асбестоза. Несмотря на снижение использования асбеста в ряде стран, заболевание сохраняет высокую медико-социальную значимость в связи с поздней диагностикой и необратимостью морфологических изменений. Изучить и охарактеризовать специфические морфологические изменения лёгочной ткани при асбестозе с акцентом на диагностически значимые признаки. Проведён анализ биопсийного и аутопсийного материала лёгких пациентов с подтверждённым профессиональным контактом с асбестом. Использовались световая микроскопия, окраски гематоксилин-эозином, по Перлсу, а также поляризационная микроскопия. Оценивались степень интерстициального фиброза, наличие и распределение асбестовых телец, выраженность воспалительной инфильтрации и сосудистые изменения. Установлено, что ключевыми морфологическими признаками асбестоза являются диффузный интерстициальный фиброз преимущественно в нижних долях лёгких, утолщение альвеолярных перегородок и наличие асбестовых телец (ферругинозных тел), выявляемых в 70–90 % случаев при адекватной выборке материала. Асбестовые тельца представляют собой волокна асбеста, покрытые белково-железистыми отложениями, позитивными при окраске по Перлсу.

Ключевые слова: асбестоз, интерстициальный фиброз, асбестовые тельца, профессиональные заболевания лёгких, патологическая анатомия.

SPECIFIC MORPHOLOGICAL CHANGES IN ASBESTOSIS

Ergashev Daler Botirovich ergashevdaler01@icloud.com

Assistant Trainee, Department of Pathological Anatomy with a Course of Autopsy Biopsy Samarkand State Medical University Samarkand, Uzbekistan 18 Amir Temur Street Tel: +998662330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Mustafakulov Aziz Aminovich

Student, Group 317, Faculty of General Medicine Samarkand State Medical University. Samarkand, Uzbekistan

ABSTRACT. Asbestosis remains one of the leading forms of occupational interstitial lung diseases, particularly in regions with developed asbestos mining and processing industries. According to epidemiological studies, up to 10–15% of workers in the asbestos industry with long-term occupational exposure (>10–15 years) develop clinical and morphological signs of asbestosis. Despite the reduction in asbestos use in a number of countries, the disease retains high medical and social significance due to delayed diagnosis and the irreversible nature of morphological changes. The aim of this study was to investigate and characterize specific morphological changes in lung tissue in asbestosis, with an emphasis on diagnostically significant features. An analysis of lung biopsy and autopsy material from patients with confirmed occupational exposure to asbestos was performed. Light microscopy, hematoxylin and eosin staining, Perls' Prussian blue staining, and polarization microscopy were used. The degree of interstitial fibrosis, the presence and distribution of asbestos bodies, the severity of inflammatory infiltration, and vascular changes were assessed. It was established that the key morphological features of asbestosis include diffuse interstitial fibrosis predominantly affecting the lower lobes of the lungs, thickening of alveolar septa, and the presence of asbestos bodies (ferruginous bodies), which are detected in 70–90% of cases with adequate tissue sampling. Asbestos bodies represent asbestos fibers coated with protein–iron complexes and show positive staining with Perls' reaction. In addition, chronic inflammatory infiltration, hyperplasia of type II pneumocytes, and signs of secondary pulmonary hypertension are observed in the advanced stages of the disease. Asbestosis is characterized by a number of specific morphological changes, among which interstitial fibrosis and asbestos bodies have the highest diagnostic value. Morphological examination remains the “gold standard” for diagnostic verification, especially in cases with a subtle clinical presentation. Early detection of morphological changes is of fundamental importance for prognosis and prevention of severe complications, including respiratory failure and asbestos-associated neoplasms.

Keywords: asbestosis; interstitial fibrosis; asbestos bodies; occupational lung diseases; pathological anatomy.

ASBESTOZDA O‘ZIGA XOS MORFOLOGIK O‘ZGARISHLAR

Ergashev Daler Botirovich ergashevdaler01@icloud.com

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Seksion biopsiya kursi bilan patologik anatomiya kafedrasida assistent-stajyori O‘zbekiston, Samarqand shahri Amir Temur ko‘chasi, 18-uy Tel: +998662330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Mustafakulov Aziz Aminovich

Davolash fakulteti 317-guruh talabasi Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti O‘zbekiston, Samarqand shahri

ANNOTATSIYA. Asbestoz, ayniqsa rivojlangan asbest qazib olish va qayta ishlash sanoatiga ega hududlarda, kasbiy interstitsial o‘pka kasalliklarining yetakchi shakllaridan biri bo‘lib qolmoqda. Epidemiologik tadqiqotlarga ko‘ra, asbest sanoatida uzoq muddat (10–15 yildan ortiq) ta’sirga uchragan ishchilarning 10–15% gacha qismi asbestozning klinik va morfologik belgilarini rivojlantiradi. Ba’zi mamlakatlarda asbestdan foydalanishning kamayishiga qaramay, kasallik kech tashxis va turg‘un morfologik o‘zgarishlar tufayli yuqori tibbiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lib qolmoqda. Asbestozda o‘pka to‘qimasidagi xususiy morfologik o‘zgarishlarni o‘rganish va tavsiflash, diagnostik jihatdan muhim

xususiyatlarga alohida e'tibor qaratish. Asbestga kasbiy ta'sirlanishi tasdiqlangan bemorlarning o'pka biopsiyasi va avtopsiya materiallari tahlil qilindi. Yengil mikroskopiya, gematoksilin-eozin bo'yoqlash, Perl bo'yoqlash va polarizatsion mikroskopiya usullari qo'llanildi. Interstitsial fibroz darajasi, asbest tanachalarining mavjudligi va tarqalishi, yallig'lanish infiltratsiyasining og'irligi hamda tomir o'zgarishlari baholandi. Asbestozning asosiy morfologik xususiyatlari o'pkaning pastki bo'limlarida keng tarqalgan interstitsial fibroz, alveol devorlarining qalinlashishi va materialning yetarli namunasi bo'lgan hollarda 70–90% hollarda aniqlanadigan asbest tanachalari (ferrugin tanachalar) ekanligi aniqlangan. Asbest tanachalari oqsil-temir birikmalari bilan qoplangan asbest tolalaridan iborat bo'lib, Perl bo'yoq bilan ijobiy bo'yaladi. Kasallikning uzoq muddatli hollarda surunkali yallig'lanish infiltratsiyasi, II tur pneumotsit giperplaziyasi va ikkilamchi o'pka gipertenziyasining belgilarini ham kuzatish mumkin. Asbestoz bir qator o'ziga xos morfologik o'zgarishlar bilan tavsiflanadi, ular orasida interstitsial fibroz va asbest tanachalari diagnostik jihatdan asosiy ahamiyatga ega. Morfologik tekshiruv, ayniqsa klinik manzarasi noaniq bo'lgan hollarda, tashxisni tasdiqlashda "oltin standart" bo'lib qoladi. Morfologik o'zgarishlarni erta aniqlash prognoz va jiddiy asoratlar, jumladan nafas yetishmovchiligi va asbest bilan bog'liq neoplaziya oldini olishda asosiy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: asbestoz, interstitsial fibroz, asbest tanachalari, kasbiy o'pka kasalliklari, patologik anatomiya.

Введение. Асбестоз является одной из наиболее изученных и в то же время клинически сложных форм профессиональных интерстициальных заболеваний лёгких, развивающихся вследствие длительного ингаляционного воздействия асбестовых волокон [3,5]. Несмотря на постепенное ограничение использования асбеста во многих странах, заболевание продолжает сохранять высокую медико-социальную значимость, особенно в регионах с развитой добычей, переработкой и применением асбестосодержащих материалов [1,4,6].

По данным Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда, ежегодно регистрируются тысячи новых случаев асбестоза, причём латентный период заболевания может достигать 15–30 лет [2,7,8]. Это обуславливает позднюю диагностику, прогрессирующее течение и высокий риск развития тяжёлых осложнений, включая дыхательную недостаточность, лёгочную гипертензию, мезотелиому плевры и бронхогенный рак лёгкого. Согласно эпидемиологическим исследованиям, клинико-морфологические признаки асбестоза выявляются у 10–15 % работников с профессиональным стажем более 10–15 лет, а при превышении допустимых уровней воздействия — до 20 % и более [5,9].

В основе патогенеза асбестоза лежит хроническое повреждение альвеолярного эпителия и интерстиция лёгких асбестовыми волокнами, сопровождающееся активацией макрофагов, высвобождением провоспалительных и профибротических цитокинов, а также прогрессирующим развитием интерстициального фиброза. В этом контексте морфологическое исследование лёгочной ткани приобретает ключевое значение, поскольку позволяет не только подтвердить диагноз, но и объективно оценить стадию и тяжесть патологического процесса [7,10].

Цель исследования. Целью настоящего исследования является изучение и детальная характеристика специфических морфологических изменений лёгочной ткани при асбестозе с акцентом на диагностически значимые признаки, а также оценка их роли в верификации диагноза и прогнозировании течения заболевания.

Материалы и методы исследования. Характеристика исследуемого материала. Исследование проведено на базе патологоанатомического отделения и кафедры патологической анатомии в период с 2014 по 2024 год. В анализ включены 48 случаев асбестоза, подтверждённых наличием профессионального контакта с асбестом и клинико-рентгенологическими данными. биопсийными образцами лёгочной ткани — 29 случаев (60,4 %); аутопсийным материалом — 19 случаев (39,6 %).

Результаты исследования. Возраст пациентов варьировал от 41 до 76 лет, средний возраст составил $58,7 \pm 8,9$ года. Средний стаж профессионального контакта с асбестом — $18,4 \pm 6,1$ года. Все пациенты имели подтверждённую работу в условиях превышения предельно допустимой концентрации асбестовой пыли, установленной санитарными нормами (ПДК — не более 0,1 волокна/см³ воздуха). Фрагменты лёгочной ткани фиксировали в 10 % нейтральном формалине, проводили стандартную гистологическую обработку с изготовлением парафиновых срезов толщиной 4–5 мкм.

Использовались следующие методы:

- окраска гематоксилин-эозином — для общей оценки архитектоники ткани;
- окраска по Перлсу — для выявления железосодержащих включений в асбестовых тельцах;
- поляризационная микроскопия — для идентификации анизотропных асбестовых волокон.

Оценивались:

- степень и распространённость интерстициального фиброза;
- состояние альвеолярных перегородок;
- наличие, количество и локализация асбестовых телец;
- выраженность воспалительной инфильтрации;
- сосудистые изменения (утолщение стенок артериол, признаки лёгочной гипертензии).

Статистическая обработка и результаты

Статистическая обработка проводилась с использованием описательных методов. Результаты представлены в виде абсолютных значений и процентов.

В ходе исследования установлено, что:

- диффузный интерстициальный фиброз выявлен у 45 пациентов (93,8 %), преимущественно в нижних долях лёгких;
- утолщение альвеолярных перегородок отмечено в 41 случае (85,4 %);
- асбестовые тельца обнаружены у 34 пациентов (70,8 %) при стандартном исследовании и у 43 пациентов (89,6 %) при использовании поляризационной микроскопии;
- хроническая воспалительная инфильтрация интерстиция выявлена у 36 пациентов (75,0 %);
- гиперплазия пневмоцитов II типа зарегистрирована в 28 случаях (58,3 %);
- признаки вторичной лёгочной гипертензии обнаружены у 17 пациентов (35,4 %) с длительным течением заболевания.

Выявление асбестовых телец, особенно в сочетании с окраской по Перлсу и поляризационной микроскопией, существенно повышает точность морфологической верификации асбестоза. Морфологическое исследование остаётся «золотым стандартом» диагностики заболевания, особенно в случаях стёртой или неспецифической клинической картины.

Раннее обнаружение морфологических изменений при асбестозе имеет принципиальное значение для оценки прогноза, своевременного ограничения профессионального воздействия и профилактики тяжёлых осложнений, включая прогрессирующую дыхательную недостаточность и асбестоассоциированные злокачественные новообразования.

Выводы. Проведённое морфологическое исследование показало, что асбестоз характеризуется комплексом специфических и воспроизводимых структурных изменений лёгочной ткани. Ведущими морфологическими признаками заболевания являются диффузный интерстициальный фиброз с преимущественным поражением нижних долей лёгких, утолщение альвеолярных перегородок и наличие асбестовых телец, обладающих высокой диагностической значимостью.

Список литературы:

1. Измеров Н. Ф., Бухтияров И. В., Денисов Э. И. Профессиональные заболевания органов дыхания. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 640 с.
2. World Health Organization. Elimination of asbestos-related diseases. — Geneva: WHO Press, 2014.
3. Mossman B. T., Churg A. Mechanisms in the pathogenesis of asbestosis and silicosis // *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. — 1998. — Vol. 157, № 5. — P. 1666–1680.
4. Stayner L., Welch L. S., Lemen R. The worldwide pandemic of asbestos-related diseases // *Annual Review of Public Health*. — 2013. — Vol. 34. — P. 205–216.
5. Roggli V. L., Gibbs A. R., Attanoos R. L. Pathology of asbestos-associated diseases. — Berlin: Springer, 2014. — 386 p.
6. International Labour Organization. Asbestos: guidelines for occupational exposure. — Geneva: ILO, 2012.
7. Craighead J. E., Abraham J. L., Churg A. et al. The pathology of asbestos-associated diseases of the lungs and pleural cavities // *Archives of Pathology & Laboratory Medicine*. — 1982. — Vol. 106. — P. 544–596.
8. Markowitz S. B., Landrigan P. J. Asbestos-related disease // *New England Journal of Medicine*. — 2023. — Vol. 388, № 6. — P. 556–566.
9. Кузнецов А. В., Громов А. П. Асбестоз: клинико-морфологические особенности и вопросы диагностики // *Пульмонология*. — 2018. — № 4. — С. 45–52.
10. Churg A., Wright J. L. Asbestos-related diseases // *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. — 1994. — Vol. 150. — P. 873–884.